

PAYVANDLAB QOPLANGAN DETALLARNING YEYILISHGA SINASH NATIJALARI.

Umarov Abduraximjon Maxammadumar o'g'li
doktorant.

Qosimov Karimjon Zuxriddinovich
t.f.d., professor

Isaboyev Tohirjon Mehmonovich
kata o'qituvchi

Andijon mashinasozlik institute

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8325285>

Namunalarni laboratoriya sharoitidagi yeyilishga sinash jarayonida vagonlarning avtosepka uzeli harakatlanish prinsipidan kelib chiqib, yuzasiga beriladigan bosim kuchiga, ishqalanish va harakatlanish holatiga moslab o'tkazildi. Sinash ishlarini olib borish uchun 20ГЛ markali po'latdan tayyorlangan namunalar yuzasiga УОНИ13/55 markali elektrod bilan, himoya gazlari muhitida СВ08Г2С rusumidagi sim bilan, УОНИ13/55+СОРМАЙТ, УОНИ13/55+ПГСР-2,7, УОНИ13/55+ПГХН-80 va УОНИ13/55+ПГФБХ-6,2dan tashkil topgan maxsus qoplamali elektrodlar bilan payvandlab qoplandi. Har bir namuna bir xil muhitda, 5 xil og'irlikda 10 soat mobaynida 80 har/min ilgarlanma-qaytma harakat orqali namunalarning yuzalari yeyiltirildi. Sinov jarayonida aniqlikni ta'minlash maqsadida namunalar og'irligi har 2 soatda 0,001 gramm aniqlikdagi MH-333 elektron tarozisida tortildi. Yeyilish miqdorlari namuna massalari va o'lchamlari farqini tajriba vaqtiga nisbatan aniqlandi (1-jadval) va grafigi tuzildi (1-rasm). Vaqt birligi ichidagi yeyilish jadalligi quidagi ifoda orqali aniqlandi.

Bunda m_{bosh} - namunaning tajribadan oldingi massasi;

m_{yakun} - namunaning tajribadan keying massasi;

t – tajriba vaqti.

Namunalarning o'rtacha yeyilish miqdorlari.

1-jadval

	Qattiq qotishma markasi	Qo'yilgan yukka nisbatan yeyilish miqdori (mg)					Namunalarning umumiy yeyilish miqdorlari (mg)
		0.5kg	1kg	1.5kg	2kg	2.5kg	
1	20ГЛ markali po'lat	1.22	1.29	1.38	1.44	1.49	6,82
2	Св08Г2С	1.18	1.22	1.27	1.33	1.37	6,37
3	УОНИ13/55	1.03	1.09	1.14	1.18	1.24	5,68
4	УОНИ13/55 + СОРМАЙТ	0.41	0.43	0.46	0.52	0.53	2,35
5	УОНИ 13/55 + ПГСР-2,7	0.35	0.41	0.45	0.48	0.58	2,27
6	УОНИ13/55 + ПГХН-80	0.31	0.34	0.37	0.41	0.46	1,89
7	УОНИ13/55 + ПГФБХ-6,2	0.28	0.30	0.33	0.34	0.36	1,61

1-rasm.

J

jadvaldagi natijalar taxlil qilinib, agar mavjud namuna sifatida avtosepkaning 20ГЛ markali po'latdan tayorlangan namunani o'rtacha yeyilish jadalligini 1.0 ga teng deb olsak unga nisbatan СВ08Г2С rusumidagi himoya gazlari muhitidagi payvandlash simi bilan payvandlab qoplangan namuna 1.07 marta, УОНИ13/55 markali elektrod bilan payvandlab qoplangan namuna 1.2 marta, УОНИ13/55+ СОРМАЙТ maxsus qoplamali elektrodlar bilan payvandlab qoplangan namuna 2.9 marta, УОНИ13/55+ПГСП-2,7 maxsus qoplamali elektrodlar bilan payvandlab qoplangan namuna 3.0 marta, УОНИ13/55+ ПГХН-80 maxsus qoplamali elektrodlar bilan payvandlab qoplangan namuna 3.6 marta, УОНИ13/55+ ПГФБХ-6,2 maxsus qoplamali elektrodlar bilan payvandlab qoplangan namuna 4.2 marta kamroq yeyilganini ko'rishimiz mumkin XULOSA.

Avtosepka qulf detalining maxsus qoplamali elektrodlar bilan qoplama qoplab qayta tiklangan qatlam tarkibidagi legirovchi elementlarning miqdori o'rganilishi natijasida getoregen struktura hosil bo'lishiga ta'siri asoslandi. Shuningdek yangi avtosepkaning qattiqligi 22 HRC ekanligi va УОНИ13/55+ ПГХН-80 maxsus qoplamali elektrodlar bilan payvandlab qoplab qayta tiklangan qatlamning qattiqligi 47.6 HRC tashkil etishi aniqlanib, qattiqlikni ortishi esa o'z navbatida yeyilishga chidamlilikni 3.6 martagacha ortishiga sabab bo'lishi laboratoriya sinovlarida asoslandi.

Foydalanilgan adabiyotlar.:

1. ГОСТ 23.224-86 «Обеспечение износостойкости изделий. Методы оценки износостойкости восстановленных деталей».
2. Трение, изнашивание и смазка. Термины и определения (ГОСТ 27674-88).
3. Qosimov K. Z. Qishloq xo'jaligi texnikalari detallari resursini oshirishning texnologiya va vositalarini takomillashtirish //dis. Andijon - 2020

